

КЛАСТЕРЛАР ФАОЛИЯТИ РАҚОБАТДОШЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

Халматжанова Г.Д.

и.ф.н., доцент

Фарғона давлат университети

Аннотация.

Мақолада глобаллашув натижасида ишлаб чиқариш омиллари ҳаракатчан бўлиб бориши, мамлакатлар ўртасидаги рақобатнинг кучайиши, шунингдек, рақобатчилардан устунликни ривожлантириш ва сақлаб қолиш учун нафақат инновациялар ва таълим, балки корхоналар ўртасидаги муносабатлар ҳам муҳимлиги тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: кластер, рақобатбардошлик, жаҳон иқтисодиёти, глобаллашув, ишлаб чиқариш омиллари, реал сектор, инновациялар, кластер концепцияси, жамланган гуруҳлар.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЛАСТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация.

В статье речь идет о глобальном результате сотрудничества в сфере мобильности, производства, производства и обучения, а также подготовки конкурентоспособных предприятий и инноваций.

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, глобализация, факторы производства, реальный сектор, инновации, кластерная концепция, концентрированные группы.

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF CLUSTER ACTIVITIES

Annotation.

The article talks about the fact that production factors become more mobile as a result of globalization, increased competition between countries, as well as the importance of not only innovations and education, but also relations between enterprises in order to develop and maintain superiority over competitors.

Keywords: cluster, competitiveness, world economy, globalization, factors of production, Real Sector, Innovation, Cluster concept, cumulative groups.

Жаҳон иқтисодиётини тавсифловчи глобаллашув ва халқаро рақобатнинг кучайиши жараёнлари кластерларга асосланган сиёсатга ўтишдан иборат рақобатбардошликни бошқариш парадигмасини ўзгартиришнинг объектив шартига айланди. Глобаллашув натижасида ишлаб чиқариш омиллари ҳаракатчан бўлиб бормоқда, мамлакатлар ўртасидаги рақобат кучаймоқда, шунинг учун рақобатчилардан устунликни ривожлантириш ва сақлаб қолиш учун нафақат инновациялар ва таълим, балки корхоналар ўртасидаги муносабатлар ҳам муҳимдир.

Кластер ёндашувига асосланган иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантириш инновацион жараёнлар ривожланишининг концептуал акси бўлиб, у назарий, услубий ва эмпирик тадқиқотлар натижасида ишлаб чиқилган ва такомиллаштирилган ҳамда XX асрнинг 90-йиллари бошлари ишлаб чиқилган.

Хорижий тажриба шуни кўрсатадики, Кластер ёндашуви бутун дунёда миллий ва минтақавий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш сиёсати сифатида тан олинган. Кластер ёндашувини амалга ошириш бўйича тадбирлар кластерлаш сифатида белгиланиши мумкин. Бу давлат ва жамоат институтлари

томонидан корхоналарни кластерларга бирлаштириш ва улар ўртасида норасмий алоқалар ва тармоқ ҳамкорлигини ўрнатиш мақсадида амалга ошириладиган ташкилий-иқтисодий чора-тадбирлар мажмуасидир.

“Кластер” тушунчаси баъзи ҳудудларда ўзаро боғлиқ корхоналарнинг иқтисодий интеграцияси объекти сифатида узоқ вақтдан бери маълум, аммо фақат XX асрнинг сўнгги чорагидан бошлаб саноат кластерлари мамлакат иқтисодий ўсишининг муҳим омили сифатида ўзини намоён қила бошлади. Кластер назариясининг иқтисодий билимлар тизимидаги ўрнини аниқлаш учун биз ушбу муаммо бўйича асосий қоидаларни кўриб чиқамиз.

Кластер ёндашувининг юқори аҳамияти унинг муайян корхона ва ташкилотларнинг иш шароитларини ўрганишга қаратилганлиги билан боғлиқ. Кластер концепцияси М.Портернинг саноат ва минтақавий кластерлар ҳақидаги илмий ишлари билан чамбарчас боғлиқ. Унда Кластер шериклиги ва фирма, тармоқларнинг рақобатбардошлиги ўртасидаги яқин муносабатларни батафсил очиқ беради. Муаллиф кластерни “ўзаро боғланган компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат кўрсатувчи провайдерлар, тегишли соҳалардаги фирмалар, шунингдек уларнинг фаолияти билан боғлиқ ташкилотларнинг (масалан, университетлар, стандартлаштириш идоралари, савдо бирлашмалари) рақобатдош, аммо шу билан бирга биргаликда ишлайдиган географик жиҳатдан жамланган гуруҳлари”- деб таърифлайди.

Шу билан бирга, маълум ҳудудларда ихтисослашган тармоқларнинг маҳаллий концентрацияси ғояси биринчи марта А.Маршалл томонидан XIX аср охирида ташқи иқтисодиётларнинг учлиги нуқтаи назаридан ўрганилган: арзон малакали ишчи кучининг мавжудлиги, қўллаб-қувватловчи ва ёрдамчи тармоқларнинг ўсиши, турли фирмаларнинг турли соҳаларда ихтисослашуви. ишлаб чиқариш жараёнининг босқичлари ва сегментларини кўриб чиққпн. Бинобарин, А.Маршалл триадаси ва М.Портер назарияси ўртасидаги боғлиқлик қайд этилган, уларнинг асосий элементлари қуйидагилардан иборат:

-фирма стратегиясининг табиати ва мамлакатдаги фирмалараро рақобат, шу жумладан рақобатга муносабат, бозор институтлари, маҳаллий рақобат даражаси ва фирмаларнинг бир-бири билан, уларнинг ходимлари ва ҳукумат билан ўзаро таъсир қилувчи бошқа маданий ва тарихий омиллар;

- омил шартлари ёки фирма рақобатлашишга ҳаракат қилаётган асосий ҳиссалар ва шартлар;

- талаб шартлари ёки маҳаллий талабнинг табиати (хорижий ва маҳаллий товарлар истеъмолчиларининг эҳтиёжлари ва истаклари, шунингдек, тегишли оралиқ маҳсулотларга маҳаллий саноат талабининг мавжудлиги);

- тегишли ва қўллаб-қувватловчи тармоқлар, шу жумладан етказиб берувчилар ва муваффақиятли рақобатчиларнинг мавжудлиги.

“Кластер” атамасининг кўплаб талқинлари замонавий иқтисодий адабиётларда учрайди. Тадқиқотчилар “Кластер фирмалар бир жамоа, ўзаро бир-бирининг рақобатбардошлигини ўсишига яқиндан ҳисса қўшадиган боғлиқ саноат”, деб қарашади.

Кластерлар назарияси М.Энрайт асарларида янада ривожлантирилди, унда “Минтақавий Кластер” назарияси шакллантирилди, бу унинг аъзолари бўлган фирмалар географик жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган саноат кластерига ишора қилади.

Хорижий мамлакатлар илмий миллий адабиётидаги “Кластер” атамасининг таърифларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, улар аслида М.Портер ғояларининг бир ёки бир нечта ўзгартирилган моделлари бўлиб, унинг қўлланиладиган мақсадига қараб рақобатбардош олмос деб аталади. Мисол учун, Г.Р.Хасаев ва Ю.В.Михеев кластерни “Кластер иштирокчиларининг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида илғор ишлаб чиқариш, муҳандислик ва бошқарув технологияларини жорий этиш бўйича инновацион дастур билан бирлаштирилган корхона ва ташкилотларнинг барқарор худудий-тармоқ шериклиги” деб тушунади. Кўриниб турибдики, кластерни бундай тушуниш уни

минтақавий инновацион стратегия муаммоларини ҳал қилиш билан боғлаш зарурати билан боғлиқ. Кластерлар ташкил этилган ҳудудлар иқтисодий ривожланишнинг етакчисига айланади ва миллий иқтисодиётларнинг рақобатбардошлик даражасини белгилайди. Шу муносабат билан, иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишларини асослаш имконини берадиган “Кластер” ҳодисаси ва тегишли интеграция жараёнлари бўйича кейинги тадқиқотларга эҳтиёж бор.

Бундай шароитда илғор хорижий мамлакатлар иқтисодиётида ривожланган тармоқларнинг рақобатбардошлигини ўрганишга услубий ёндашувларни таҳлил қилиш муҳим кўринади.

Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги унинг рақобатбардош афзалликлари билан белгиланади, бу биринчи навбатда харидорлар ёки истеъмолчиларнинг рақобатбардош гуруҳлари талабларига жавоб берадиган юқори сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш имконини беради; иккинчидан, бозор янгилиги ва рақобатбардош жаҳон бозорига маҳсулот етказиб бериш харажатларини ҳисобга оладиган янги технологияларни яратиш ва жорий этиш бозор вазиятлари томонидан мақбул шартларда белгиланади.

Юқоридаги сабабга кўра, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги унда оқилона саноат тузилмаси, юқори рақобатбардош корхоналар гуруҳи – бошқа саноат корхоналарини ўз даражасига кўтарадиган етакчи фирмалар мавжудлигини назарда тутади; яхши ташкил этилган экспериментал дизайн, илғор ишлаб чиқариш ва технологик база; мослашувчан саноат инфратузилмаси; саноат доирасида ҳам, мамлакат ва хориждаги бошқа тармоқлар билан ҳам илмий, техник, ишлаб чиқариш, моддий-техник ва тижорат ҳамкорлигининг ривожланган тизимидир.

Иқтисодий интеграция турли субъектларни бирлаштириш жараёни сифатида унинг яхлитлигини мустаҳкамлашга интилади, чунки унинг таркибий элементлари ўртасидаги алоқалар ва муносабатларнинг заифлашиши билан

тизимни оддий нарсалар ёки ходисалар тўпламидан ажратиб турадиган умумий мақсад, тартиб ва иерархия йўқолади. Интеграциянинг тарихий ривожланиши давомида ушбу яхлитлик концерн, корпорация, холдинг компанияси, акциядорлик жамияти, молиявий ва саноат гуруҳи ва бошқалар каби институционал шаклларни олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – London: Macmillan, 1990. – С. 144.

2. Усакова Т.В., Барабанов А.С. и др. Производственные кластеры как инструмент роста конкурентоспособности региона. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – С. 107.

3. Бэ Янг Сон. Управление развитием текстильной промышленности на основе стратегии формирования кластеров (на материалах Республики Корея и Республики Узбекистан): автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ташкент, 2008. – С.26.

4. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton–Textile Cluster. In E. G. Popkova, & V. S. Sergi (Eds.), Sustainable Agriculture. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12

5. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

6. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 28

7. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

8.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс:" Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.

9.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 847-852.

10.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. Scientific progress, 2(3), 179-186.

11.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН, 319.

12.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. Образование и наука в России и за рубежом, (3), 55-56.

13.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.

14.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).

15.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).

16.Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-21.

17.Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).

18.Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).

19.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.

20.Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

21.Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.